

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15194434>

BOLA NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM MUASSASALARI VA OILA O'RTASIDAGI O'ZARO MUNOSABATLAR

Tashmuradova Halima Alaberdiyevna

Termiz Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA. Mamlakatimiz yoshlariga erta ta'lim-tarbiya berish mas'uliyatini hozirda yurtimizda faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasalari o'z zimmasiga olgan.

Kalit so'zlar. tashkiliy, uslubiy, psixologik, pedagogic shart- sharoit, nutq, rivojlantirish, metodika, ta'lim- tarbiya.

Har bir mamlakatning taraqqiyoti, istiqboli, farovonligi, ma'naviy yuksalishi, jahonning eng rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olishi - bilimli, yuqori intellektual salohiyatli, qalbiga va ongiga ezgu fazilatları mujassamlagan yoshlarga bog'liq hisoblanib, har jihatdan yetuk va barkamol, Vatan taqdiri uchun sidqi dildan xizmat qiladigan, fidoyi, iymonli avlodni voyaga yetkazish, o'qitishni sifatli va mazmun jihatdan yuqori pog'onalariga olib chiqish, avvalo, pedagoglar zimmasiga yuklatiladi. Ma'lumki, vatan beshikdan boshlangani kabi, ta'lim-tarbiya ham beshikdanoq, hattoki bola tug'ilmasidanoq berila boshlanish kelajakdagi natijalarga sabab bo'ladi.

Ta'lim muassasalarida bilimlarni berish shakli faoliyatdir. Faoliyatlar jarayonida bolaning nutqi rivojlanib, undagi Grammatik va fonetik qirralari sayqallanib, til boyligi oshib borish bilan bir qatorda undagi psixologik vaintellektual jihatlari rivojlanib boradi.

Ta'lim muassasalarida 5 ta metodika bo'yicha bolalarga ta'lim- tarbiya saboqlari berib boriladi. Bulardan eng asosiysi «Nutq o'stirish faoliyatlari» desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, Nutq o'stirish nafaqat bolaning so'z boyligini oshirish, balki uning muloqot qobiliyatini rivojlantiradi, undagi bilish jarayonlarining, shu jumladan bolaning tafakkurini o'stirishda ham muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

Hozirgi paytda ta'lim tashkilotidagi katta yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishga yanada yuqori talablar qo'yilmoqda. Bu talablarga javob berish nutqni rivojlantirishga oid yangi izlanishlarni taqozo etadi. Shunday qilib, pedagogika ilmining hozirgi bosqichida katta yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishga nisbatan qo'yiladigan talablar bilan ushbu talablar ijrosi o'rtasida ziddiyatlar namoyon bo'lmoqda. Ta'lim muassasalaridagi ta'lim- tarbiya jarayonida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish, muassasalarni zamonaviy bilimlarga ega pedagoglar bilan to'ldirish, hamda ularda kasbiy malaka, faoliyatga nisbatan ijodiy yondashuv hissini qaror toptirish, uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bolalar nutqi fanining rivojlanishining hozirgi bosqichida bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha sinflarning ish rejasi, turli xil nutqqa ega bo'lgan bolalar nutqini faollashtirish usullarini ishlab chiqish uchun aniq tavsiyalarga ehtiyoj sezilmoqda. Albatta, nazariyani bilmagan pedagog bolalarni ko'r-ko'rona tarbiyalaydi, faqat o'z taxminlariga asoslanadi yoki boshqalarning tajribasidan nusxa oladi. U juda ko'p holatlarda xatoga yo'l qo'yadi, chunki u eng yaxshi o'qituvchilar avlodlari tomonidan ishlab chiqilgan va metodologiyada umumlashtirilgan nutqni rivojlantirishning barcha texnikalari, usullarini ta'minlay olmaydi, tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. Nutq deganda uning og'zaki (ovozli) va yozma ravishda namoyon bo'lishidagi jarayonlar, ya'ni so'zlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar) tushuniladi.

Lingvistik nazariyada nutq tushunchasi muayyan til jamoasida qabul qilingan ifoda vositalari tizimi hisoblangan mavhum til tushunchasiga hamda ijtimoiy borliq (hayot) ning eng karakterli ko‘rinishlaridan bo‘lgan aniq, bir qadar umumiyroq til tushunchasiga qarama qarshi qo‘yiladi. Boshqa odamlar xulqatvori va faoliyatiga ta’sir ko‘rsatish maqsadida ularga axborot, xabar yetkazishga xizmat qiladigan asl nutq (tashqi nutq), ya’ni gapirish, til belgilarining eshitish a’zolari tomonidan idrok qilinadigan (ovoz yozib oluvchi uskunalar yordamida qayd etiladigan va qayta takrorlanadigan) artikulyasiyasi tarzida yoki ushbu belgilarning yozuvda shartli aks etish tarzida yuzaga chiqadi.

Nutq aloqa - aralashuv vazifasidan tashqari yana boshqa vazifalar, chunonchi, fonetik vazifa ham bajarishi mumkin. Nutqning alohida ko‘rinishi o‘qishdir.

Har bir kishining nutq individual, o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi; vaholanki asosiy til unsurlari — lug‘at tarkib va grammatik qurilishi yakka shaxslargagina tegishli bo‘lmay, umumiylikidir, ya’ni muayyan til jamoasiga umuman taalluqli bo‘ladi. Nutq kishi tafakkuri, uning ongi bilan chambarchas bog‘liqdir. Nutqda kishining o‘y-fikrlari shakllanadi va mavjud bo‘ladi. Nutq tufayli va nutq asosida borliqni umumlashgan holda mavxumiy aks ettirish, individuallik doirasidan chiqib, jamoatchilik mahsuliga aylanadigan mantiqiy tushunchaviy fikrlash mumkin bo‘ladi. Nutq kishi ruhiyatining boshqa jihatlarini, uning sezgilari, idroki, xotirasi, o‘yxayollari, hissiyoti, irodasi va boshqalarning namoyon bo‘lishi va amal qilishida, kishi ongining rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Nutq qo‘llanish sohasiga qarab badiiy nutq ilmiy nutq rasmiy nutq kabi shakllarga ega bo‘ladi. Har qanday shaklda va har qanday holatda ham aniklik, ravonlik, soddalik, ta’sirchanlik nutqning eng muhim belgilari bo‘lib qolishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buriboyevna A. M. Conditions For Planning The Educational Process In A Preschool Institution With Compensatory Groups //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 70-77.

2. Buriboyevna A. M. Recommendations for Improving the Quality of Preschool Education through an Assessment System //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 297-304.

3. Астанакулова Манзура Бўрибоевна,
Мактабгачатаълимназариясикафедраси ўқитувчиси, Термиз давлат педагогика институтининг асосчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 10. – С. 220-224.

4. Manzura A. IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING THE SUBJECT OF PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 561-567.

5. Astanakulova M., Shahina J. TA'LIMDA BOSHQARUV FAOLIYATI VA MENEJMENTNING IJTIMOVIY OMILLARI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 28. – №. 5. – С. 73-78.

6. Astanakulova M., Hossiyat R. MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI MENEJMENTI VA BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI. – 2023.Б-1005-1009